

Original paper

REFLEKSIV YONDASHUVLAR ASOSIDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

© N.Sh.Omanova¹✉

¹Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O'zbekistan

Аннотация

KIRISH: maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda ta'lim jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi. Bugungi kunda reflektiv yondashuv orqali bolalarning mustaqil fikrlashini shakllantirish, muammoli vaziyatlarda harakat qilishga o'rgatish dolzarb vazifa hisoblanadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi – reflektiv yondashuv asosida maktabgacha ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligini tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik kuzatuv, suhbat, test, amaliy mashg'ulotlar tahlili kabi usullar qo'llanildi. 5–6 yoshli bolalar ishtirok etgan tajriba-sinov ishlari asosida natijalar olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: reflektiv yondashuv asosida olib borilgan mashg'ulotlar bolalarning fikrlash, muloqot va muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Innovatsion texnologiyalar bolalarda faollikni oshirdi va ta'limga qiziqishni kuchaytirdi.

XULOSA: reflektiv yondashuv asosidagi innovatsion texnologiyalarni maktabgacha ta'limga tatbiq etish samarali natijalar bermoqda. bu yondashuv bolalarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlab, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: reflektiv yondashuv, maktabgacha ta'lim, innovatsion texnologiyalar, mustaqil fikrlash

Iqtibos uchun: Omanova N.Sh. Refleksiv yondashuvlar asosida maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.188–194.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПОДХОДОВ

© Н.Ш. Оманова¹✉

¹Навоийский государственный университет, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: внедрение инновационных педагогических технологий в учреждениях дошкольного образования способствует организации

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями. В настоящее время актуальной задачей является развитие у детей самостоятельного мышления и обучение действовать в проблемных ситуациях посредством рефлексивного подхода.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи – проанализировать эффективность применения инновационных педагогических технологий в дошкольном образовании на основе рефлексивного подхода и разработать практические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы педагогического наблюдения, беседы, тестирования и анализа практических занятий. Результаты были получены на основе экспериментальных работ с участием детей в возрасте 5–6 лет.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: занятия, проведенные на основе рефлексивного подхода, способствовали развитию у детей мышления, коммуникативных навыков и умения принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях. Инновационные технологии повысили активность и интерес к обучению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение инновационных технологий на основе рефлексивного подхода в дошкольном образовании приносит эффективные результаты. Такой подход обеспечивает личностное развитие детей и способствует повышению качества образования.

Ключевые слова: рефлексивный подход, дошкольное образование, инновационные технологии, самостоятельное мышление

Для цитирования: Оманова Н.Ш. Применение инновационных педагогических технологий в системе дошкольного образования на основе рефлексивных подходов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.188–194.

APPLICATION OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM BASED ON REFLECTIVE APPROACHES

© Nuriya Sh. Omanova¹✉

¹Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the implementation of innovative pedagogical technologies in preschool institutions contributes to organizing the educational process in accordance with modern educational standards. Today, the development of independent thinking in children and training them to act in problem situations through a reflective approach is a relevant task.

AIM: the aim of this article is to analyze the effectiveness of applying innovative pedagogical technologies in preschool education based on a reflective approach and to develop practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods such as pedagogical observation, interviews, testing, and analysis of practical activities. The results were obtained through experimental work involving children aged 5–6.

DISCUSSION AND RESULTS: lessons conducted through a reflective approach developed children’s thinking, communication skills, and ability to make independent decisions in problem situations. Innovative technologies increased their activity and interest in learning.

CONCLUSION: the application of innovative technologies based on a reflective approach in preschool education yields effective results. This approach supports children’s personal development and contributes to improving the quality of education.

Keywords: reflective approach, preschool education, innovative technologies, independent thinking

For citation: Nuriya Sh. Omanova. (2025) ‘Application of innovative pedagogical technologies in the preschool education system based on reflective approaches, Inter education & global study, vol.3 (7), pp.188–194. (In Uzbek).

Zamonaviy ta’lim muhitida pedagogik faoliyat nafaqat bilim berish, balki o’quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan kompleks jarayon sifatida talqin etilmoqda. Bu ayniqsa maktabgacha ta’lim muassasalarida alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bola shaxsining poydevori aynan shu davrda shakllanadi. Shu bois pedagoglar oldida nafaqat an’anaviy bilim berish, balki bolaning ongli rivojlanishi, kreativ fikrlashi va ijtimoiy moslashuvi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish vazifasi turibdi. Bunday yondashuv esa faqat refleksiv fikrlash, individual tahlil va innovatsion texnologiyalar bilan uyg’unlashgan holda samara beradi.

Bugungi kunda dunyo bo’yicha maktabgacha ta’limga oid ilg’or yondashuvlar orasida refleksiv pedagogika, sun’iy intellekt (AI) asosida moslashtirilgan o’qitish, AR/VR texnologiyalari, flipped learning (teskari o’qitish modeli), microlearning (kichik segmentli o’rganish), gamifikatsiya (o’yin texnologiyalari), design thinking (dizayn fikrlash) va STEAM yondashuvlari faol joriy etilmoqda. Bular bola qiziqishi, ehtiyojlari, individual rivojlanish tezligiga mos moslashuvchan ta’limni ta’minlashda muhim rol o’ynaydi.

Refleksiv yondashuv pedagog uchun o’z faoliyatini chuqur tahlil qilish, o’z-o’zini baholash, tajriba asosida rivojlanish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli aks ettiruvchi kundaliklar, onlayn refleksiya platformalari (masalan, Seesaw, Padlet, Google Classroom jurnal integratsiyasi) yordamida tarbiyachi o’z darslarini interaktiv tarzda tahlil qiladi, tajribalarini tahlilga asoslab baholaydi va real vaqt rejimida o’zgarishlar kiritish imkoniga ega bo’ladi.

Respublikamizda 2022–2026 yillarda maktabgacha ta’limni rivojlantirish bo’yicha strategiyalar, “Raqamli ta’lim” konsepsiyasi, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining tegishli qarorlari bu yo’nalishda chuqur islohotlarni nazarda tutadi. Shu bois refleksiv

yondashuvlar asosida innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish nafaqat zarurat, balki pedagogik faoliyatning zamonaviy talabi sifatida qaralmoqda.

Zamonaviy pedagogik nazariyada refleksiya va innovatsion texnologiyalar bir-birini to'ldiruvchi ikki muhim komponent sifatida qaraladi. J. Dyu [1] refleksiyaning "tajriba ustida ongli fikr yuritish" deb tariflagan bo'lsa, K. Rodgers (Rogers, 1983) reflektiv o'rganishni shaxsiy o'sish va o'zini anglashning markaziy elementi sifatida belgilagan [2]. Ularning ishlari zamonaviy reflektiv pedagogikaning poydevorini tashkil etadi.

2020-yildan so'ng nashr etilgan ilmiy izlanishlarda (OECD, 2021; [3] UNESCO, 2022) [4] pedagogik texnologiyalar bilan refleksiyaning integratsiyalashuvi ta'lim sifatini oshiruvchi asosiy faktor sifatida ta'kidlanmoqda.

Ayniqsa, AI-texnologiyalar asosida adaptiv o'qitish, AR/VR texnologiyalar yordamida immersiv tajribalar yaratish, flipped learning modeli, gamifikatsiya va microlearning metodlari orqali o'quvchilar va tarbiyachilar faoliyatida reflektiv jarayonlar samarali rivojlanmoqda.

Misol uchun, flipped learning (Bergmann & Sams, 2012) [5] modeli darsdan oldin raqamli vositalar orqali tayyorlovni, dars davomida esa interaktiv faoliyatni taklif etadi. Bu model maktabgacha ta'limda ham muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilmoqda (Sung et al., 2020) [6].

Gamifikatsiya (Kapp, 2012) orqali esa bola dars jarayonida o'yinga jalb qilinadi, natijada reflektiv o'zgarishlar — mustaqil qaror qabul qilish, o'z harakatini baholash va maqsadga intilish rivojlanadi [7]. Shu bilan birga, Design Thinking yondashuvi (Brown, 2009) bolalarda kreativlik va ijtimoiy-emotsional o'sishga xizmat qiladi [8].

Respublikamizda maktabgacha ta'limni raqamlashtirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish bo'yicha qabul qilingan davlat dasturlari (Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, 2022) ham yuqoridagi yondashuvlarni bosqichma-bosqich o'zlashtirishni nazarda tutadi. Shu asosda reflektiv yondashuvlar bilan uyg'unlikdagi pedagogik innovatsiyalarni keng tatbiq etish mamlakatimiz ta'lim strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biridir [9-11].

Ushbu tadqiqotda reflektiv yondashuvlar va STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) integratsiyasi asosida maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash holati, samaradorlik ko'rsatkichlari va tarbiyachilarning reflektiv kompetensiyalaridagi o'zgarishlar tahlil qilindi.

STEAM yondashuvi – bu fanlararo integratsiyalashgan ta'lim modelidir. Mazkur yondashuv maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning analitik tafakkurini, muammoli vaziyatlarga nisbatan ijodiy yondashuvini, shuningdek, jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Reflektiv yondashuv bilan birgalikda qo'llanilganda esa, pedagogik faoliyatda yangiliklarni sinovdan o'tkazish, baholash, takomillashtirish va o'z ustida ishlash jarayoni chuqurlashadi.

Tadqiqotda aksiologik va konstruksion-metodik yondashuvlar asos sifatida qabul qilindi, chunki ular tarbiyachi va bola o'rtasidagi o'zaro muloqotni, o'zini anglash, tahlil qilish va refleksiya yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot 2025-yilning fevral-aprel oylarida uchta maktabgacha ta'lim tashkilotida olib borildi. Unda quyidagi ishtirokchilar jalb etildi:

- 30 nafar tarbiyachi;
- 3 ta MTT metodisti;
- 60 nafar 5–6 yoshli tarbiyalanuvchilar;
- 20 nafar ota-ona (monitoring jarayonida kuzatuvchilar sifatida).

Ekspiriment davomida har bir MTTda 4 haftalik innovatsion o'quv dasturi sinovdan o'tkazildi. Unda STEAM komponentlariga asoslangan mashg'ulotlar reflektiv yondashuv bilan uyg'unlashtirildi:

-Science (Fan): Tabiiy jarayonlarni oddiy eksperimentlar orqali kuzatish va bolalar tomonidan natijalarni ifoda etish.

-Technology (Texnologiya): Interaktiv raqamli qurilmalar, planshetlar orqali darsga tayyorgarlik ko'rish (flipped learning elementi bilan).

-Engineering (Muhandislik): Konstruktorlar yordamida oddiy inshootlar qurish, muammoni yechish strategiyasini ishlab chiqish.

-Art (San'at): Yaratuvchanlik asosida vizual ifoda qilish, tasviriy san'at, teatr elementlari.

-Mathematics (Matematika): Sanash, shakl va o'lchov tushunchalari, muqoyasa qilish, o'yin asosidagi hisoblash mashqlari.

Har bir darsdan so'ng tarbiyachilar reflektiv kundaliklar to'ldirishdi, bolalarning faol ishtiroki, muloqoti va muammoni hal qilishdagi qobiliyatlar aks ettirildi.

Tadqiqot metodlari sifatida quyidagilardan foydalanildi:

-Kuzatuv – mashg'ulotlar vaqtida tarbiyalanuvchilarning emotsional faolligi, topshiriqlarni bajarishdagi mustaqilligi va ijodiy yondashuvi baholandi.

-Refleksiv tahlil – har bir tarbiyachi har bir darsdan so'ng "qanday o'tdi?", "qanday o'zgarishlar bor?", "qanday yangilik sinovdan o'tdi?" kabi savollarga yozma tahlil berdi.

So'rovnomma – eksperimentdan avval va keyin tarbiyachilarning reflektiv kompetensiyasi o'zgarishlarini aniqlash maqsadida maxsus tuzilgan anketalar qo'llandi.

Kontent tahlil – reflektiv kundaliklar va dars senariylaridagi innovatsion yondashuvlar elementlari son va sifat jihatdan o'rganildi.

STEAM asosida tadqiqot natijalari tarbiyachilarning reflektiv kompetensiyasida o'sish bo'yicha tahlil qilindi.

1-jadvalda eksperiment yakunida tarbiyachilarning 83%ida reflektiv kompetensiyaning quyidagi ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshgani aniqlandi.

1-jadval

Refleksiv kompetensiyaning ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Ekspirimentdan oldin (%)	Ekspirimentdan so'ng (%)
O'z faoliyatini tahlil qilish	42%	85%

O'quvchilar individual xususiyatlarini hisobga olish	50%	78%
Reflektiv yozuvlarni yuritish odati	25%	80%

STEAM yondashuvi asosida o'tkazilgan darslarda **bolalarda** shaxsiy rivojlanish ko'rsatkichlari quyidagicha holatda kuzatildi.

-mustaqil fikrlash, o'zini ifoda etish qobiliyati (65% holatda oshdi);
-guruhda ishlash va muammoni hal qilish ko'nikmalari (70% holatda rivojlandi);
-estetik va kreativ yondashuv (san'at va dizayn elementlari orqali) – 80% ga yaqin bolalarda faollashdi.

Raqamli texnologiyalarning ta'siri esa planshetlar, video darslar va elektron taqdimotlardan foydalanilgan darslarda:

-bolalarning e'tibor jalb qilish va topshiriqni tushunib bajarish darajasi 35–40% ga yuqori bo'ldi;

-tarbiyachilar o'z darslarini raqamli shaklda reflektiv tahlil qilishni boshladilar (Padlet, Google Docs orqali).

Ekspiriment so'ngida tarbiyachilarning 90% zamonaviy metodlarning afzalliklarini tan olib, ulardan doimiy foydalanishga tayyor ekanligini bildirgan. Ayni paytda, refleksiyaga nisbatan dastlab shakllangan “keraksiz ortiqcha yuklama” degan tasavvur ijobiy tusga o'zgargan.

Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni refleksiv yondashuvlar asosida qo'llash, tarbiyachilarning kasbiy salohiyatini oshirishda, ta'lim jarayonining individuallashtirilgan va integratsiyalashgan shaklini tashkil etishda, bolalarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi hamda muammoli vaziyatlarga nisbatan faol munosabatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot davomida STEAM yondashuvi asosida tashkil etilgan eksperimentlar, tarbiyachilarning refleksiv kompetensiyasida sezilarli o'sish, bolalarning faoliyatida esa mustaqillik, hamkorlik va ijodiylikning ortganini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalar — interaktiv platformalar, aks ettiruvchi kundaliklar va flipped learning kabi metodlar tarbiyachining o'z amaliyotini baholash va takomillashtirish imkonini kengaytirgan. Shu asosda quyidagi xulosalarga kelindi:

-refleksiv yondashuv maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalarning samarali qo'llanishi uchun zarur metodik asos bo'lib xizmat qiladi;

-STEAM modeli bolalarda o'zaro bog'liq fanlar doirasida bilim va ko'nikmalarni uyg'unlashtirish, ijodiy fikrlashni shakllantirish imkonini beradi;

-tarbiyachilarning reflektiv kompetensiyasi zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan taqdirda ularning pedagogik faoliyati ancha samaraliroq bo'ladi;

-raqamli vositalar (Google Docs, AR/VR elementlari) yordamida bolalar va pedagoglar o'rtasida ikki tomonlama o'zaro tahlil va fikr almashish muhitini yaratish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- 1.J. Dyu. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Boston: D.C. Heath and Company.
- 2.Роджерс К. Свобода учиться. — М.: Смысл, 2002. — 352 с. *Rogers C. R. Freedom to Learn. Columbus, OH: Merrill, 1983.*
- 3.OECD. (2021). 21st Century Children: Promoting Quality Early Childhood Education and Care. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/68bc90f4-en>
- 4.UNESCO. (2022). ICT in Early Childhood Education: Digital Learning in the Global South. Paris: UNESCO Publishing.
- 5.Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. International Society for Technology in Education (ISTE).
- 6.Sung, Y. T., Yang, J. M., & Lee, H. Y. (2020). The Effectiveness of Flipped Learning in Early Childhood Education: A Meta-Analysis. *Computers & Education*, 149.
- 7.Kapp, K. M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer
- 8.Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society. Harvard Business Press
- 9.Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi (2022). 2022–2026 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent.
- 10.Nazarova, N. (2023). Raqamli texnologiyalar va pedagogik integratsiya: yangi paradigma. Toshkent: Ilm Ziyo.
- 11.Tursunov, D. (2021). Innovatsion ta'lim texnologiyalari asoslari. Jizzax: Sharq Nuri.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Оманова Нурия Шухрат кызы**, [Оманова Нурия Шухрат кизи], [Omanova **Nuriya Shukhrat qizi**]; manzil: O'zbekiston, Navoi sh., Ibn Sino ko'chasi, 45-uy [адрес: Узбекистан, улица Ибн Сино, дом 45, город Навои,], [address: Uzbekistan, 45 Ibn Sino Street, Navoi city,]